

FIZIKA MASHG'ULOTLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH USULLARI

Hamrayeva Zamira O'rinboyevna¹
Temurov Sahob Yo'ldoshyevich²

¹⁻²Jizzax viloyati, JDPU akademik litseyi
fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6758261>

Annotatsiya: Fizika mashg'ulotlaridagi o'quv samaradorligini oshirishda yangi pedagogik texnologiyalarning tutgan o'rnini.

Kalit so'zlar: fizika ta'limi, yangi pedagogic texnologiyalarni qo'llash, metodlar, metodlardan foydalanish

O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» mazmunida barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalab voyaga yetkazish jarayonining mohiyati to'laqonli ochib berilgan. Mazkur huquqiy hujjatlarda ko'zda tutilgan vazifalarni amalga oshirishda fizika fanining ham ahamiyati kattadir.

“Fizika” fanining asosiy maqsadi – ta'lim jarayonida o'quvchilarni faolligini oshirish natijasida, ularni ob'ektdan sub'ektga aylantirishdir.

“Fizika” fanining asosiy vazifalari:

- o'quvchilarning fanga oid bilimlarini tizimli yo'sinda umumlashtirish;
- darslik, o'quv qo'llanmalari va dasturlar, ma'ruza matnlarini elektron disketlarga ko'chirish va ular bilan har bir o'quvchini ta'minlashga erishish;
- o'quv-tarbiya jarayoniga yangi axborot texnologiyalarni keng joriy etishni rivozlantirish, ularni axborot vositalar bilan ta'minlash, kommunikasion tarmoqlarga bog'lash;
- ta'lim usuli, ma'lum ma'noda ta'lim-tarbiya jarayonlari, vositalari, shakl va metodlari mazmui hamda ta'lim va tarbiya jarayonini optimal tashkil etishdir.

“Ta'lim texnologiyasi” ta'lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya'ni avvaldan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma- bosqich amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo'lida muayyan metod, usul va vositalar tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish, hamda ta'lim jarayonini yuqori darajada boshqarishni ifodalaydi.

Hozirgi kunda ta'limning zamonaviy texnologiyalari- interfaol metodlar keng qo'llanilmoqda. Lekin shuni ham ta'kidlash kerakki, ta'limda yangicha texnologiyalar nechog'lik muhim va turli tuman bo'lmasin ular o'z o'rnida va mohirona qo'llanilmasa kutilgan natija olinmaydi. Buning sababi fan turi, o'rganilayotgan mavzu va o'quvchilar auditoriyasidan kelib chiqqan holda yangi pedagogik texnologiya turini tanlash lozim.

Fizikani o'qitish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash, dars o'tish jarayonida aynan dars turi va mavzusiga mos interfaol metodlarni qo'llay olish va yangi interfaol metodlarni ta'lim tizimiga joriy etishdan iborat. Bu maqsadlarga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yildi:

1. Fizika ta'limida, dars turiga qarab, yaxshi samara beradigan pedagogik texnologiyalarni aniqlash.

2. Tanlab olingan interfaol metodlarni mos mavzularga qo'llash texnologiyasini ishlab chiqish.

3. Bu interfaol metodlarni dars jarayoniga qo'llab sinovdan o'tkazish, tahlil etish va yaxshi samara bergan usullarni tanlab olish.

Darsda o'rganiladigan mavzuning mazmunini inobatga olgan holda, o'quvchilardan kichik guruhlar tashkil etish, interfaol metodlardan foydalanish, ko'rgazma qurollari, taqdimotlar, slaydlar, multimedialardan foydalanib darsni tashkil qila olish dolzarb sanaladi. Interfaol metodlarning turi va ko'rinishi kundan-kunga ortib, o'zgarib bormoqda.

Ijodkor o'qituvchi bu metodlardan dars jarayonida unumli foydalana olishi fizika ta'limining porloq kelajagini belgilaydi. Quyida shu interfaol metodlarning to'liq bo'lmagan ro'yxati: "Klaster", "Aqliy hujum", "Fikriy hujum", "Qarorlar shajarasi", "Qora quti", "Skarabey", "Baliq skileti", "Nafis arra", "Yumaloqlangan qor o'yini", "Muzyorar", "Nilufar guli", "Davra suhbat", "BxBxB" "T jadvali", "Venn diagrammasi", "Zakovatli zukko", "Zig-zag" strategiyasi, "Insert" strategiyasi, "Nima uchun?", "Qanday?" iyerarxik modellari v h.k.lar.

Misol tariqasida quyida fizika ta'limi samaradorligini oshirishga hizmat qiladigan, fizika darslarida qo'llaniladigan ba'zi usullar va ularning qo'llanilish metodikasi ko'rsatilgan.

Fizika fanidan o'quvchilar bilimini baholash va rag'batlantirishda "Sirli baho" usulidan foydalanish

Fizika fanidan masalalar yechish darsida o'quvchilar bilimini baholash, rag'batlantirish mezonlarini har bir o'qituvchi bilishi kerak. Butun dars davomida faol o'quvchilar berilgan barcha masalalarni to'g'ri va tez ishlab boradilar. Sust o'zlashtiruvchi o'quvchilar esa, aksincha bir- ikkita masalani to'g'ri ishlay oladilar-u, shu to'g'ri ishlangan masala uchun namunali baho olishni istaydilar.

Bu vaqtda o'qituvchi o'quvchilar bilimini baholashga qiynaladi. Chunki kam masala ishlansa- da, bu o'quvchilar ham masalani to'g'ri ishlagan bo'ladi. Quyidagi pedagogik metodni qo'llash orqali bu muammoni bartaraf etish va o'quvchilarning darsga qiziqishini yanada oshirish mumkin:

O'qituvchi masala yechish darsi mavzusini e'lon qiladi. Mavzu yuzasidan kerakli fizik kattaliklar va ularning ifodalari haqida batafsil ma'lumot beradi.

Shundan so'ng masalalar yechish boshlanadi. 1-masalaning sharti e'lon qilinadi. Masalani to'g'ri va tez ishlagan o'quvchilar daftariga o'qituvchi baho emas, balki "N" harfli belgini qo'yadi. Keyin 2-masalani ishlashga kirishadilar. Bu masala uchun "A" harfi bilan belgi qo'yiladi. 3-masala uchun "M" harfi va h.k. Shu tariqa keyingi masalalar ishlanadi.

Agar bitta o'quvchi dars davomida berilgan hamma masalalarni to'g'ri va tez ishlasa, (bu darsda 8 ta masala) ketma-ket ball o'rniga "namunali" so'zini hosil qiluvchi harfli belgilar qo'yib boriladi. Dars yakunida "NAMUNALI" so'zining barcha harflarini (hech bo'lmaganda 7 tasini) to'plagan o'quvchilarga "Fizika fanidan namunali o'quvchi" deb yozilgan rag'bat kartochkasi beriladi va "5" baho bilan baholanadi. Dars davomida "NAMUNA" harflarini to'play olgan o'quvchilarga "Fizika darsida yaxshi qatnashchi" kartochkasi beriladi va "4" baho bilan baholanadilar.

Dars davomida 5 tagacha masala ishlay olgan o'quvchilarga "Fizika qiziqarli fan. O'z ustingizda ishlang." Kartochkasi beriladi va bu o'quvchilar "3" baho bilan baholanadilar.

Bu metodni qo'llash orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

1. O'quvchilar sirli harflarini yig'ishga qiziqib, masalani tezroq yechishga intiladilar va o'z ishlari natijasi bilan qiziqadilar.

2. Hatto "3" baho olgan o'quvchilar ham bu bahodan norozi bo'la olmaydilar, aksincha, nima uchun past baho olganligini tushunadi va o'z ustida ishlashni boshlaydilar.

Fizika fanini o'qitishda "Kim qayerda xato qildi?" metodini qo'llash

Akademik litseylarda fizika ta'limining ahamiyati uning fan- texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalarida, kundalik turmushda tutgan o'rni bilan belgilanadi. Fizika predmetini o'qitish orqali o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi, mantiqiy tafakkur qila olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi, o'z-o'zini anglash salohiyati shakllanishi va o'sishi asosiy maqsad etib olinadi. Qolaversa, o'quvchilarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoiy hayotlari hamda ta'lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlar beriladi.

Fizika fani eksperimental fan bo'lganligi bois har bir nazariy dars amaliyot bilan mustahkamlanadi. Jumladan, fizik qonuniyatlar, ularning ifodalari – formulalarini keltirib chiqarish albatta masalalar yechish orqali va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish bilan o'quvchi ongiga singdiriladi.

Darslarni olib borishda nazariy va amaliy (masalalar yechish, laboratoriya) dars mashg'ulotlarini to'g'ri tashkil etish va o'quvchilar bilimni adolatli baholash fizika fani o'qituvchisidan katta pedagogik mahoratni talab etadi.

Jumladan, masala yechish darsida ba'zi tortinchoq o'quvchilar masalani to'g'ri ishlab bo'lsalar-da, o'zlariga ishonmay o'qituvchiga murojaat etmaydilar. Yoki shunday salbiy holatlar ham bo'ladiki, darsda faol qatnashuvchi o'quvchilar masalani ishlab bo'ganlarida o'qituvchi bu masalaning to'g'ri ekanligini tasdiqlagach ayrim "ko'chirmachi" o'quvchilar masalani ko'chirib oladilar va o'qituvchiga ko'rsatadilar. Bunday vaziyatlarda o'qituvchi darsni an'anaviy usulda emas, balki yangi pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etsa, ushbu salbiy holatlar bartaraf etiladi.

Tadqiqot natijalari asosida "Yulduzli osmon", "Sirli baho", "Kim, qayerda xato qildi?" kabi yangi metodlar ishlab chiqildi va bu metodlarni fizika ta'limida qo'llaganda o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobat muhitining yuzaga kelishi, o'zaro hamkorlik, bir- birini tinglash, o'z xatosini tushunish, fanga bo'lgan qiziqishning ortishi, ijodiy izlanish va boshqa shu kabi ijobiy natijalar kuzatiladi.

Yuqoridagi bayon etilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar sirasiga kiruvchi interfaol metodlar va turli ta'lim usullari yordamida o'tilgan fizika darslari o'zining sezilarli samarasini ko'rsatadi. Natijada esa ta'limdagi, hususan, fizika predmetini o'rganishdagi muammoli vaziyatlarga, ma'lum ma'noda, samarali yechim bo'la oladi deb hisoblaymiz. Biz, pedagogik tadqiqotni to'xtatmagan holda, izlanishni davom ettirish va akademik litseylarda fizika darslarini tashkil etishda yanada ko'proq samara beruvchi pedagogik texnologiyalarni chuqurroq o'rganishni maqsad qilganmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizxo'jayeva N.N. "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat".
2. O'tanov O'. "Pedagogik texnologiya" fanidan ma'ruzalar matni.

